
ETNOMATEMÁTICA PROBLEMA DA CASA CIRCULAR

Ciências Exatas e da Terra, Edição 122 MAI/23 / 12/05/2023

ETHNOMATHEMATICS CIRCULAR HOUSE PROBLEM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7928834

João Paulo da Cruz Almeida*

RESUMO

Este trabalho apresenta uma situação problema que envolve razões comensuráveis e incomensuráveis, problema da antiga Grécia, que desenvolve o campo de pesquisa da Educação Matemática a tal da Etnomatemática. Em suma o artigo se discute uma situação particular e sua solução é geral.

Palavras-Chaves: Etnomatemática. Casa Circular. Razão Comensurável. Razão Incomensurável.

ABSTRACT

This work presents a problem situation that involves commensurable and incommensurable reasons, a problem of ancient Greece, which develops the research field of Mathematics Education to that of Ethnomathematics. In short, the article discusses a particular situation and its solution is general.

Keywords: Ethnomathematics. Circular House. Commensurable reason. Immeasurable reason.

1 – INTRODUÇÃO

A intenção de fazer este trabalho, pois achei interessante uma situação problema à qual fui questionado, o problema consiste em uma construção civil de uma casa que será construída na forma circular ao invés de retangular. Essa questão foi mencionada pelo meu vizinho que é construtor civil.

Meu vizinho interrogou-me que ele quer construir uma casa no formato circular num terreno quadrado de 10 m de lado, onde esse 10 m é o diâmetro do círculo que será a área construída, ele afirma que está construção ocupará 70% do terreno. Meu vizinho é muito bom construtor e bom entendedor da matemática básica e da geometria de figuras planas em nível de construção, porém ele naquela ocasião mostrou que não conhece a irracionalidade do número “Pi”. Provei para o meu vizinho que está errado, pois a situação proposta será construída 78,54% da área do terreno quadrado, claro com o arredondamento de 2 casas decimais e mostrei que para ocupar os 70% desejáveis pelo construtor o diâmetro do círculo não pode ser 10m.

Esse simples problema matemático, voltando ao passado, até o século IV Antes de Cristo, acreditava-se pelos gregos, na época de Euclides e com a escola dos discípulos de Pitágoras que a Matemática era composta dos Números Naturais e suas frações onde houve um duelo entre Segmentos Comensuráveis e Incomensuráveis é que foi estabelecido entre eu o vizinho construtor. Sabemos que há trabalhos de Matemáticos daquela época como Arquimedes que teve que inscrever um polígono regular de 96 lados para comprovar que número “Pi” é aproximadamente 3,14.

Nessa Irracionalidade do número “Pi”, onde “Pi” é quociente da divisão do Perímetro da Circunferência pelo seu diâmetro de raio r ou nosso caso o quociente da divisão da Área do Círculo pelo quadrado do seu raio r . A não compreensão do vizinho construtor dessa formalização matemática não impede

de construir está casa de formato circular, sem cometer erro algum geometricamente, isso fica caracterizado com Etnomatemática.

A Etnomatemática é linha de pesquisa da Educação Matemática que consiste em saber como civilizações primitivas sem o contato com o mundo globalizado consegue resolver situações problemas sem a presença da Matemática construída e formalizada ao longo da História da Humanidade.

Podemos afirmar que uma criança e um adolescente ou jovem que não desenvolveu ainda um conhecimento matemático condizente a nossa realidade cotidiana, como um aluno que trabalha de servente de pedreiro, ao bater a massa no braço ou na Bi torneira ele está resolvendo um problema de regra de Três Simples diretamente proporcional, assim quando uma moça aprende na sua infância a fazer um bolo dobrando a receita, além disso, ambas as situações está exercendo a ideia de algoritmo ou linguagem de programação estabelecendo uma sequência lógica então isso é Etnomatemática, ou seja, a Etnomatemática foi feita para pessoa que executa a Matemática sem saber o que está realizando uma operação ou uma teoria Matemática. É fazer Matemática sem saber!

Este trabalho é composto por essa introdução, por mais três capítulos e as considerações finais.

Nos três capítulos, Referencial Teórico, Metodologia e Resultado e Discussão. No Referencial Teórico trazemos o conhecimento de razões comensuráveis e Incomensuráveis e sobre Etnomatemática, A Metodologia que utilizamos para resolver o problema da casa circular foi à metodologia tradicional e enfim o Resultado e Discussão chegaram numa resolução geral além da resolução particular do problema em si que afirmamos nas nossas Considerações Finais.

2 – REFERENCIAL TEÓRICO

2-1. Razões Comensuráveis e Incomensuráveis.

Os gregos definiram que dois segmentos são comensuráveis se $\overline{AB} = m \cdot \overline{CD}$, $\overline{EF} = n \cdot \overline{CD}$ onde $m, n \in \mathbb{Q}$. $\overline{AB}, \overline{EF}$ são segmentos múltiplos do segmento \overline{CD} . (desenho)

Quando os segmentos não são comensuráveis é dito incomensuráveis.

O lado de um quadrado é incomensurável a sua diagonal.

Seja um quadrado qualquer $ABCD$ de lado l , $\overline{AB} = \overline{BC} = l$ e a diagonal \overline{AC} mede $l\sqrt{2}$ u.c. Demonstramos isso pelo Teorema de Pitágoras, pois

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$$

$$\overline{AC}^2 = l^2 + l^2$$

$$\overline{AC}^2 = 2l^2$$

$$\overline{AC} = l\sqrt{2}$$

Logo, a diagonal é incomensurável com o lado do quadrado. Prova-se esse feito pelo método de exaustão, outra maneira de demonstração.

Dessas razões incomensuráveis, a principal diante do tema deste artigo, é que o comprimento da circunferência é incomensurável ao diâmetro da circunferência.

$$C = \pi 2r = \pi D$$

E

$$D = 2r$$

“Pi” é a constante que faz os segmentos serem incomensuráveis, entre o diâmetro e o comprimento da circunferência.

2-2 ETNOMATEMÁTICA

Etnomatemática é linha de pesquisa que surgiu no Brasil na década de 70, com o professor pesquisador Ubiratan D`Ambrósio que dizia o Programa Etnomatemática é um conceito amplo que busca entender como a espécie humana desenvolveu seus meios de sobrevivência e transcendência, não restringindo-se, portanto, às ideias, práticas e técnicas matemáticas (D'AMBRÓSIO, 2018)

A Etnomatemática está associada a diversos tipos de culturas, pois o nosso mundo é impossível viver sem a matemática, como várias civilizações evoluíram ao longo do tempo, e sem contar, que existe profissões como do pedreiro, marceneiro, a boleira que desenvolve matemática de forma algorítmica que dá o resultado formalizado, sendo que estes profissionais não sabem a matemática totalmente formal, onde estes procedimentos são técnicas que coincide que a formalização da matemática que conhecemos. A Casa é construída, o móvel é feito, o bolo fica pronto para ser consumido.

3 – METODOLOGIA

A metodologia para convencer o meu vizinho que ele estava equivocado foi à metodologia tradicional.

Expus a fórmula da área do círculo, neste caso, o raio desta construção é metade do lado do quadrado.

Área da casa: Sejam R o raio da área da casa e L o lado do terreno.

$$R = \frac{l}{2}$$

$$A_c = \pi R^2 = \pi \left(\frac{l}{2}\right)^2$$

$$A_c = \pi 5^2 = 25\pi \text{ m}^2$$

Área do Terreno:

$$A_T = l^2$$

$$A_T = 10^2 = 100 \text{ m}^2$$

O calculo da área do quadrado que é área do terreno, meu vizinho sabe fazer. Expliquei para ele que a porcentagem da área construída em relação à área do terreno é dada pela seguinte relação.

$$\frac{A_c}{A_T} \cdot 100$$

Realizando os devidos cálculos:

$$\frac{A_C}{A_T} \cdot 100 = \frac{25\pi}{100} \cdot 100 = \frac{\pi}{4} \cdot 100 \cong 78,54\%$$

4 – RESULTADO E DISCUSSÃO

Convencer o meu vizinho que a porcentagem da área construída é de 78,54% não foi fácil, porque ele aprendeu com um pedreiro com mais experiência que área construída seria de 70%.

Falei nesse caso não teríamos um círculo inscrito no quadrado para área construída ocupar 70% do terreno fará o seguinte cálculo:

$$\begin{aligned}A_C &= 70 \text{ m}^2 \\ \pi R^2 &= 70 \Rightarrow R^2 = \frac{70}{\pi} \\ R^2 &= 22,28 \\ R &\cong 4,72 \text{ m}\end{aligned}$$

O que meu vizinho pedreiro está dizendo, talvez ele tenha razão porque terá que ter espaço para passar pelo muro ou fazer o portão. No caso do círculo inscrito no terreno quadrado, a casa vai tangenciar os três lados do muro e o lado portão.

Estamos considerando o centro da circunferência como o centro do terreno quadrado. Para ocupar 70% teríamos de raio da casa 4,72m aproximadamente por causa da irracionalidade de “Pi”.

Meu vizinho alegre que raio da casa é 5m e acaba não dando certo a construção ocupando 70% do terreno, se ele usar “Pi” = 3 daria 75% da construção, pois

$$\frac{A_C}{A_T} \cdot 100 = \frac{25\pi}{100} \cdot 100 = \frac{25 \cdot 3}{100} \cdot 100 = 75\%$$

Depois de duas horas de discussão meu vizinho ficou convencido que na matemática é do jeito que eu apresentei os cálculos. Ele começou a entender a

irracionalidade do número “Pi”.

Depois deste diálogo todo notei, se construirmos qualquer casa circular inscrita num terreno quadrado a porcentagem da área construída é de 78,54%.

Vamos provar:

$$R = \frac{l}{2}$$
$$A_C = \pi R^2 = \pi \left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} l^2$$
$$A_T = l^2$$

$$\frac{A_C}{A_T} \cdot 100 = \frac{\frac{\pi}{4} l^2}{l^2} \cdot 100 = \frac{\pi}{4} \cdot 100 = 78,54\%$$

Logo, qualquer casa circular inscrita num terreno quadrado terá uma área construída de 78,54% da área do terreno.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo da parte da Etnomatemática não trouxe conhecimento sobre como o vizinho construtor chegou nos 70% da casa circular construída no terreno quadrado, pois o vizinho construtor ficou acanhado com o meu questionamento e foi difícil ele entender a irracionalidade de “Pi”.

Este problema acabou sendo resolvido por mim de forma geral, pois qualquer terreno quadrado obtém uma casa circular inscrita no quadrado que sempre ocupará 78,54% da área do quadrado.

6 – REFERÊNCIAS

AMBROSIO, Ubiratan D` Etnomatemática, justiça social e sustentabilidade.

Revista estudos avançados. doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0014

IEZZI, G. MACHADO, A.DOLCE,O. **Geometria plana conceitos básicos**.São Paulo: Editora Atual,2008

LIMA, E.L. **Números e funções reais**. Rio de Janeiro: SBM, 2013

SANTOS, M. M. O. O ensino de matemática na educação de jovens e adultos: análise de uma proposta embasada no trivium proposto por D'Ambrosio na perspectiva do programa etnomatemática. 2018. 133 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

*Mestre em Matemática pela UNESP

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil